

СОВРЕМЕННОЕ ОПИСАНИЕ ЦЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

Фирдавс НАВРЎЗОВ

Независимый исследователь Бухарского государственного университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8355281>

Аннотация: В данной статье формальные и неформальные группы и лидеры отличаются друг от друга по своим характеристикам, направлениям деятельности и способностям, например, один является рабочим лидером, поскольку четко понимает цели трудовой или учебной деятельности в коллективе, а другой отвечает за принятие решений и принятие на себя ответственности.

Ключевые слова: лидер, группа, метод управления, профессиональная деятельность, педагог, негосударственные образовательные школы.

Есть цель, представляющая общие интересы во всем коллективе, и все личности обладают естественной активностью и способностью к достижению этой цели, но если их деятельность не управляется эффективно, если она не скоординирована во времени, возникают различные неформальные группы и лидеры, которые в коллективе может проявиться негативное влияние на развитие учреждения. Поэтому руководителям необходимо постоянно контролировать деятельность своих сотрудников, справедливо их оценивать, уметь кооперировать деятельность учреждения, вовремя устранять существующие проблемы и конфликты, создавать достаточные условия для эффективная деятельность педагогических работников.

В процессе управления лидер использует конкретные подходы и методы решения того или иного вопроса в соответствии с существующей ситуацией, этот набор методов представляет собой стили лидерства. Стиль лидерства имеет определенное взаимодействие с методами управления. Метод управления также состоит из совокупности методов и способов осуществления управленческой деятельности, эффективного и целенаправленного воздействия на систему управления, то есть механизма реализации управленческих функций.

А.Т.Тохтабоев определяет стиль руководства как характерные стороны поведения, указаний и отдельных действий, используемых лидером в процессе административного управления, и, по его мнению, различные стили, определяемые личностью лидера, могут формироваться на основе

следующих факторов: факторы: основанные на энтузиазме к работе; основанный на заботе лидера о людях. [1, с. 78-90].

В последнее время все больше внимания уделяется «человеческому фактору» в управлении различными системами. Следует отметить, что стили лидерства в управлении определяются не только развитием организации, но и многими другими факторами, среди которых можно выделить следующие:

1. Тип и особенности управляемой организации. Например, военные, образовательные, промышленные и научно-исследовательские группы требуют разных стилей руководства. Техника, эффективная в научно-исследовательском сообществе, может быть неэффективной в военном сообществе, и наоборот.

2. Задачи, задачи, которые необходимо выполнять организации быстро и без очередей, требуют частой смены стилей руководства, отличных от обычных, последовательных задач.

3. Условия выполнения задач, т.е. благоприятные, неблагоприятные и трудные условия выполнения задач, стоящих перед организацией, определяют важность соответствующих стилей руководства.

4. Инструменты и методы деятельности (индивидуальные, парные или групповые) также определяют стили лидерства [2].

В различных исследованиях определяется важность формирования стилей управленческой деятельности лидера и взаимосвязь психологических особенностей его личности [3; 168]. Определена важная взаимосвязь между важностью формирования индивидуального стиля управленческой деятельности и значением пола, возраста, индивидуальной профессиональной биографии, компетентности в направлении управленческой деятельности, глубоко выраженных индивидуально-психологических характеристик руководителей.

Стили лидерства и его сущность рассматриваются как система, состоящая из всех методов, тактик и стратегий действий, которые знает лидер и на которые опирается в своей управленческой деятельности. В этом, с одной стороны, связь между стратегиями и содержанием управленческой деятельности, жизненной стратегией лидера, а с другой стороны, самой этой системой, действиями различной значимости в среде человеческой деятельности, а также профессиональной деятельности. , имеют большое значение в развитии субъекта управления и становлении его как профессионального специалиста.

Формирование стилей управленческой деятельности в определенной степени базируется на условиях жизни и труда руководителя (социально-экономических условий в стране, среде управленческой деятельности и т. д.) и развивает его индивидуальные стили, влияя на действия субъекта управления через система.

Личностные характеристики руководителя, его образование, профессиональная квалификация, возраст и здоровье имеют большое значение в формировании эффективных методов управления. Здесь есть важные взаимосвязи:

- связь между методологическими особенностями управленческой деятельности и компонентами понятий, составляющих основу управленческой деятельности менеджера, моделью его управленческой деятельности, личностными характеристиками сотрудников, эффективными моделями управления;

- взаимосвязь модели эффективной управленческой деятельности с целями и задачами управления, а также средой, влияющей на изменение управленческой деятельности;

- связь между индивидуально-психологическими особенностями лидера и моделью управленческой деятельности, определяющей управленческие ситуации, и методами управления, реализуемыми лидером.

В целом стиль управления представляет собой сложную систему, охватывающую множество уровней основ. Смена стилей лидерства в современных быстро меняющихся условиях определяется изменением социально-экономических условий в обществе, а также изменением личностных характеристик лидера в зависимости от возраста, профессиональных управленческих навыков и квалификации, социальной ситуации развития личности, семейного положения, образование и другие причины. В этом случае уникальное понимание лидером цели, содержания и характера управленческой деятельности отражается на его взаимосвязи с целями и задачами учреждения.

Стили являются наиболее необходимым и основным элементом управленческой деятельности и зависят от индивидуальных особенностей руководителя, однако ни один из перечисленных стилей не может претендовать на универсальность и применение в произвольных условиях. Поэтому одним из важных качеств лидера является умение использовать разные методы, умение применять их исходя из разных ситуаций и

обстоятельств. Для совершенствования деятельности образовательного учреждения руководителям необходимо учитывать ряд выявленных факторов при выборе того или иного метода, рационально использовать методы лидерства в мотивации сотрудников и координации их деятельности, уметь использовать инновационные методы управления.

Инновационный стиль руководства предполагает развитие деятельности негосударственных образовательных учреждений, координацию деятельности сотрудников, создание личных интересов сотрудников в результате инновационного процесса для достижения намеченных целей на основе внедрения инноваций в образовательном процессе. процесс.

Согласно исследованиям по направлению изучаемой проблемы, ограниченность знаний менеджеров об объектах управления, понимания содержания и сущности инновационных процессов означает, что система управления не может удовлетворить потребности специализированного менеджмента, и это, в свою очередь, снижает эффективность инновационной деятельности и качество подготовки выпускников школ, то есть конкурсная система подготовки выпускников дает о себе знать.

В современной школе сегодня учителю необходимо находиться в постоянном поиске инноваций, думать, менять свои психологические установки, а также действовать на основе формирования инновационных идей у других. Работа с такими педагогами, то есть управление сотрудниками, способными руководить коллективом и организовывать их деятельность, имеет свои особенности.

Поэтому директору образовательного учреждения необходимо обладать необходимыми знаниями, навыками и умениями для создания инноваций и их внедрения, эффективного использования потенциала изобретателей, пропаганды и популяризации их опыта, оценки результатов их инновационной деятельности. деятельности, особенно на уровне школы и педагогического коллектива.

Важной задачей менеджмента является эффективное поддержание теоретической и практической последовательности в деятельности лидеров, поддержание их единства и взаимодействия. Владение определенными способностями субъектов управления помогает добиться положительного результата.

Индукция – приход к общему выводу на основе отдельных, частных событий, отраженных в сознании; считается логическим методом,

основанным на создании обобщающих аргументов из отдельных аргументов.

- Метод индукции занимает особое место в оценке цели и в системе других методов управления. В ходе эксперимента руководители негосударственных образовательных школ также не смогли обосновать, какой из методов индукции или дедукции является основным в их целеоценочной деятельности. Этого удалось добиться лишь небольшому числу респондентов. Один из респондентов высказал по этому поводу следующее мнение: «Руководители анализируют показатели успеваемости учащихся разных классов по предметам и, скрывая причины низкой успеваемости, ставят цель деятельности негосударственных образовательных школ как «Повышение качества знаний студентов».

- Другой респондент выразил цель образования несколько иначе: «Хотя цель отражается во внутреннем контроле негосударственных образовательных школ как состояние преподавания отдельных предметов, после контрольного анализа общая цель определяется вновь»; другой ответ выразил цель более четко: «Уровень знаний учащихся по химии и биологии в школе снизился. На основании этого заключения руководитель школы, определивший причины этого, должен определить цель следующим образом: «Помочь учителю восстановить взаимоотношения с учащимися класса». В данном случае, на мой взгляд, правильно и ясно выражена педагогическая цель.

- Дедукция — логический метод, основанный на формировании конкретных взглядов от общего состояния, отраженного в сознании, к частному. Его суть заключается в использовании общих целей в исследованиях для выражения конкретных взглядов. Респондентам было сложно продемонстрировать важность использования дедуктивного метода при постановке целей. Согласно одному из них, использование метода дедукции в частном случае представляет собой выяснение общих целей в организации мероприятий, а процесс, отражающий их достижение, - планирование работы образовательного учреждения.

- Некоторые респонденты отметили, что оба метода относятся к методам анализа (анализа) и синтеза. Это общение выражается в анализе итогов учебного года, определении целей на следующий год, составлении годового плана образовательного учреждения и его реализации.

- Другая группа респондентов попыталась выразить педагогические цели и их виды в виде единого комплекса. Однако, поскольку исследование

не ставило перед собой цель изучить каждый из них, в работе он не обсуждался. Здесь были определены следующие задачи: 1) раскрыть характер их взаимодействий и действий, показывая ряд целей и их виды; 2) уточнение задачи промежуточных целей в процессе оценки цели и реализации цели; 3) определить факторы вторичной структурной структуры, позволяющие успешно поставить и реализовать цель.

- Определены преимущество, этапы и их виды (начальные, промежуточные, конечные цели) в выполнении указанных задач. Исходная цель определялась как исходная основа педагогической деятельности, результат оценки цели. Конечная цель признавалась результатом реализации цели. Промежуточная цель рассматривалась как процесс перехода от первоначальных, общих целей к частным, конкретным.

- Неправильные взгляды руководителей негосударственных образовательных школ о приоритетных целях объясняются не только их неумением сформулировать содержание, но и тем, что они сталкиваются с трудностями в определении разного рода целей и задач.

- Как уже говорилось выше, по типу целей они делятся на начальные, промежуточные и конечные. Исходная цель – образ предполагаемой к осуществлению деятельности, идеальная ситуация, которую можно представить разуму, состоящая из единства и индивидуальности анализа (анализа) и синтеза, воображения и мышления, формируемых с помощью моделирования. прогнозирование. Примером первоначальной цели является анализ итогов учебного года.

- Природа факторов, влияющих на реализацию цели, различна, и они являются одним из важных элементов первоначальной деятельности. Факторы играют важную роль в деятельности лидера, направленной на прогнозирование цели, влияя при этом на реализацию цели.

- Опираясь на два символа, положенных в основу классификации факторов, их порядок можно выразить следующим образом:

-- по направлению действия (экспериментально-революционное, созидательное и реконструктивное, созидательное и разрушительное, внешнее и внутреннее, сильное и слабое, временное и постоянное, положительное и отрицательное);

-- по уровню управления и влияния на них со стороны руководителя (объективные и субъективные, факторы внешней среды и причинные факторы, риск и неопределенность, допустимость и ограничение,

случайное и необходимое, учтенное и неучтенное, запланированное и незапланированное).

В ходе исследования также была проанализирована проблема продолжительности достижения цели. Причинно-следственные связи определяют системный подход, когда обеспечивается взаимосвязь факторов и непрерывность их назначения. В процессе реализации цели взаимодействие одного фактора с другим закономерным, и хотя они выражают продолжительность достижения цели в нескольких предположениях, результат один и тот же. Оценка продолжительности цели в процессе оценки цели представляет собой комплексный вид деятельности, выполняемой менеджером в надежной среде. Фактор риска и неопределенности постоянно присутствует во всей деятельности субъектов управления. На основании результата в дальнейшем можно определить влияние того или иного фактора.

На наш взгляд, длительность цели может быть: прямой и косвенной, прямой и косвенной, неизбежной и случайной, положительной и отрицательной и других.

Один из американских ученых высказывает мнение, что «нет необходимости затрачивать больше усилий, чем вчера, для достижения завтрашних целей». То есть «эффективный способ подготовиться к завтрашнему дню — это сосредоточить все усилия и способности на качественном исполнении сегодняшних планов» [4]. Цель, поставленная исходя из текущей ситуации, не всегда оправдывает себя при решении будущих задач.

Успешная реализация текущих целей возлагает на руководителя ответственность за устранение ее негативных последствий в будущем. Достигнутый результат создает негативные последствия, которые можно предвидеть, предупредить и устранить как учтенные, так и случайные факторы будущего взаимодействия.

Все факторы проявляются вместе в достижении цели. Поэтому факторы, взаимодействующие друг с другом, отражаются не только на конечной цели, но и на процессе деятельности, приводящем к изменению промежуточных целей.

В результате целей выявляются не только факторы, но и конкретное содержание каждого фактора. В чрезвычайных ситуациях особенно важными становятся внезапно сформировавшиеся цели. Время считается решающей мерой возникновения воздействия оцениваемых факторов и

факторов неопределенности. В таких ситуациях необходимо устранять общественную напряженность и предупреждать дисциплинарные нарушения (например, массовый уход с уроков, уход с занятий, конфликты между учителями и учениками и их родителями и т. д.).

Есть возможность применить экстренные меры по модерации образовательного процесса. Однако принятые меры принесут пользу лишь день-два, а потом будет отмечаться большой стресс. В этом случае педагогически правильно использовать комплекс мероприятий, основанный на масштабной программе, а не использовать конкретную меру.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sharifxo'jayev M., Abdullayev Y. Menejment: Darslik. – Toshkent: O'qituvchi, 2001. – 702 b.
2. Симонов В.П. Педагогический менеджмент. – М.: Новая школа, 2000. – С. 47-53.
3. Ғуломов С. С. Менежмент асослари. – Тошкент: Шарқ, 2002. – 366 б.
4. Hamroyev, R. A., Qoldoshev, A. R., & Hasanova, A. M. (2021). Methods of teaching 1st grade students to use writing tools effectively. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 10(1), 168-174.
5. Hamroyev, A. R. (2021). Designing students' creative activity in primary school mother tongue education as a methodological problem. *Middle European Scientific Bulletin*, 11.
6. Khamroev, A. (2021). Quality and effectiveness for design of learning outcomes in the language teaching. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 549-558.
7. Khamraev, A. R. (2019). Modeling Teacher's Activity in Designing Students' Creative Activities. *Eastern European Scientific Journal*, (1).
8. Ҳамроев, А. Р. (2022). БОШЛАНҒИЧ СИНФ ОНА ТИЛИ ТАЪЛИМИДА ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТИНИ ЛОЙИХАЛАШТИРИШ. *БАРҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ*, 2(4), 294-305.
9. YARASHOV M. BOSHLANG'ICH TA'LIMDA XALQARO VANOLASH TIZIMI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2022. – Т. 17. – №. 17.
10. YARASHOV, M. (2022). Characteristics of International Integration of Sciences in Primary Schools. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 23(23).

11. Jobir o'g'li, Y. M., & Roziyabonu, S. (2022). 1-SINF MATEMATIKA DARSLARIDA GEOMETRIK MATERIALLARNI O'RGATISH. THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH, 1(9), 132-137.
12. Jobirovich, Yarashov Mardon. "TOOLS OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN PRIMARY EDUCATIONAL COURSES." EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE 2.4 (2022): 119-123.
13. Jobirovich, Yarashov Mardon. "EFFECTIVENESS OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL SYSTEM." EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE 2.4 (2022): 124-128.